

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 2 (25)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 2 (25)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Шермухамедова Нигина Арслановна

Значение совершенствования методики преподавания философии в формировании нового мышления Духовное отчуждение в современном обществе и пути его устранения.....9-22

Тадеуш Иванович Адуло

Сущность и философская база идеологии государства (опыт Республики Беларусь).....23-41

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Умирзакова Наргиза Акмаловна

Интегративные особенности биоэтической науки.....42-48

Салимов Илхом Эргаш угли

Значение страха в публичных выступлениях и стратегии его преодоления.....49-55

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Наврузова Гулчехра Негматовна

Бахоуддин Накшбанд о знании.....56-66

Андиржанова Гульнар Абылхаировна, Серикова Аяулым

Политическое взаимодействие США и ЕС в борьбе с международным терроризмом на ближнем востоке.....67-79

Мансуров Улугбек Жумаевич

Новометодические школы, открытые современными просветителями, и его деятельность.....80-86

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Кожевников Николай Николаевич, Данилова Вера Софроновна

Исследование автобиографии феноменологическим и герменевтическим методами.....87-95

Авазхонов Юсуфжон Авазхон угли

Этические стандарты корпоративных коммуникаций.....96-100

UDK: 327.1/2:355.4(56)

 10.5281/zenodo.12611782

Андиржанова Гульнар Абылхаировна

НАО Университет Нархоз,

профессор, доктор политических наук,

E-mail: gulnar.andirzhanova@narhoz.kz

Серикова Аяулым, студентка 2 курса

НАО Университет Нархоз

E-mail: ayaulym.serikova1@narhoz.k

(Алматы, Казахстан)

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ США И ЕС В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Аннотация: В настоящее время, при появлении новых угроз в виде военных конфликтов на Ближнем Востоке, возникает неотложная потребность в обеспечении безопасности и сотрудничестве в противостоянии терроризму. Однако, несмотря на повышенный интерес исследователей и политиков к проблеме терроризма, публикаций, посвященных контртеррористическим стратегиям и мерам на Ближнем Востоке, крайне мало, преимущественно относятся к западным странам. В данном контексте, актуальность заключается в обеспечении защиты в странах региона.

Ключевым аспектом глобальной безопасности является сотрудничество между США и Европейским союзом в области борьбы с международным терроризмом на Ближнем Востоке. Эта статья рассматривает стратегические и политические аспекты сотрудничества, а также достигнутые результаты, позволяя более детально изучить взаимодействие стран Запада в контексте борьбы с терроризмом и влияния на Ближний Восток. Статья не только выявляет успешные аспекты сотрудничества, но и обращает внимание на вызовы и трудности, с которыми сталкиваются страны Ближнего Востока. Данное исследование позволяет глубже понять динамику взаимоотношений и эффективность принимаемых мер в контексте обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом на этом стратегически важном регионе. Её важность выражается в актуальности темы и выявлении существенных проблем, связанных с терроризмом и обеспечением безопасности региона.

Ключевые слова: США, Европейский союз, терроризм, Ближний Восток, международная помощь, политика.

POLITICAL INTERACTION BETWEEN THE USA AND THE EU IN THE FIGHT AGAINST INTERNATIONAL TERRORISM IN THE MIDDLE EAST

Annotation. In the face of emerging threats such as military conflicts in the Middle East, there is an urgent need for security and cooperation in countering terrorism. Despite heightened interest from researchers and policymakers in the issue of terrorism, there is a scarcity of publications dedicated to counter-terrorism strategies and measures in the Middle East, primarily focusing on Western countries. In this context, the relevance lies in ensuring protection within the region.

A key aspect of global security is the collaboration between the United States and the European Union in combating international terrorism in the Middle East. This article explores the strategic and political aspects of cooperation, along with the achieved results, allowing for a more detailed examination of Western countries' interaction in the context of counter-terrorism and its impact on the Middle East. The article not only highlights successful aspects of cooperation but also draws attention to the challenges and difficulties faced by Middle Eastern countries. This research provides deeper insights into the dynamics of relationships and the effectiveness of measures taken in the context of ensuring security and combating terrorism in this strategically important region. Its significance is expressed in the topicality of the theme and the identification of significant issues related to terrorism and regional security.

Keywords: USA, European Union, terrorism, Middle East, international assistance, policy.

YAQIN SHARQDA XALQARO TERRORIZMGA QARSHI KURASHDA AQSH VA YEVROPA ITTIFOQI O‘RTASIDAGI SIYOSIY HAMKORLIK

Annotatsiya: Yaqin sharqdagi harbiy nizolar kabi endi shakllanib kelayotgan tahdidlar qarshisida terrorizmga qarshi kurash uchun xavfsizlik va hamkorlikni rivojlantirish ehtiyoji mavjud. Terrorizm masalasida tadqiqotchilar va siyosatchilar qiziqishining oshishiga qaramasdan, Yaqin sharqdagi terrorizmga qarshi kurash masalasida chop etilayotgan nashrlar yetishmovchiligi saqlanib qolmoqda. Shunday ekan, mintaqada xavfsizlikni ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Global xavfsizlikning eng muhim jihatlaridan biri Yaqin sharqda terrorizmga qarshi kurashda AQSH va Yevropa ittifoqi orasidagi hamkorlikni kuchaytirishdir. Maqolada ushbu hamkorlikning strategik va siyosiy jihatlari ko'rib chiqiladi va G'arb mamlakatlarining Yaqin sharqdagi terrorizmga qarshi kurashdagi ishlari va natijalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: AQSH, Yevropa ittifoqi, terrorizm, Yaqin sharq, xalqaro ko'mak, siyosat.

ВВЕДЕНИЕ

Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия – отдельные лица или неправительственные организации. Многочисленные примеры доказали, что оно эффективно и беспощадно приводит к материальным и нематериальным потерям [1]. Самой эффективной формой борьбы с терроризмом несомненно является постоянное сотрудничество государств, осуществляемое на международном уровне, как глобальном, так и региональном. В этом аспекте на протяжении многих лет очень важным является создание соответствующих институциональных структур. Террористические атаки на территории США, а так же в странах ЕС способствовало увеличению политического воздействия этих стран на борьбу с терроризмом, главной целью которого является обеспечение безопасности всему миру и устранение угрозы [2].

На данный момент, из за быстро нарастающих военных конфликтов в Ближнем Востоке, актуальной , а так же острой проблемой стало рост террористической угрозы на территории Европы и США, которая имеет долговременный характер. Данная проблема способствовала радикализации населения, в особенности мусульман, увеличение междоусобиц среди гражданского населения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При написании статьи применялись вторичные данные, анализ мнений экспертов, информационные таблицы, график по теме международного сотрудничества против терроризма, ивент - анализ, SWOT- анализ. Цель статьи состоит в анализе и оценке стратегического сотрудничества США и ЕС в контексте противодействия международному терроризму на Ближнем Востоке, выявляя основные направления сотрудничества и его влияние на глобальную безопасность.

Статьи, посвященные политическому взаимодействию США и ЕС в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке, имеют практическую значимость, поскольку они могут предоставить аналитическую базу для понимания эффективности совместных усилий в решении глобальных проблем безопасности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Террористическая угроза многолика: террористами становятся левые и праворадикальные экстремисты, этнические сепаратисты, использующие насильственные методы, люди любых национальностей и взглядов с неустойчивой психикой, а также воинствующие исламисты.

К последней группе относятся различные категории людей, подверженных экстремистским религиозным идеям: мусульмане - граждане

стран с исламским большинством населения, которые разделяют джихадистские идеи; радикально настроенные мусульмане в неисламских (в том числе европейских) государствах; мусульмане-террористы и мусульмане, сочувствующие им; прозелиты и представители разных конфессий, которые потенциально могут быть обращены в ислам. При этом нужно иметь в виду, что понятие «экстремизм» значительно шире понятий «терроризм» или «террористическая деятельность». Тем не менее очевидно одно: для многих стран борьба с терроризмом находится в фокусе государственной деятельности по противодействию насильственному экстремизму [3].

Терроризм остается одной из самых серьезных и распространенных угроз государственной и международной безопасности. После событий 11 сентября 2001 года и начала «войны против терроризма» терроризм и борьба с ним вышли в политике на первый план. В последние годы в публикациях по вопросу терроризма много говорится о смещении акцента в местной, региональной и международной политике в сторону обеспечения безопасности. Прямым следствием организованных терактов, совершенных 11 сентября, стало то, что в общественном восприятии, научных дебатах и политическом дискурсе терроризм оказался неразрывно связан с Ближним Востоком.

Правительства в странах Европы и Соединенных Штатах приняли стратегии борьбы с терроризмом, в которых сочетались принудительные «непосредственные действия» и защитные профилактические меры, реализуемые через инициативы сотрудничества государств с зарубежными партнерами [4]. Рассмотрим Европейский союз и США как пример сотрудничества против терроризма. Европейский Союз боролся с терроризмом с конца 20 века, при этом принимала характер взаимодействия полиции и специальных экспертов по делу терроризма, лишь после приняло форму создания норм обязательных для входящих в него государств. Важные изменения в области юстиции и внутренних дел были введены в Амстердамском договоре, подписанном 2 октября 1997 года. Положения Договора позволили созданию основ для использования правовых средств, обязательных для государств-членов, позволяющих на сближение государственных законодательств [5].

27 января 1977 года государства Европейского сообщества подписали Европейскую конвенцию по борьбе с терроризмом, главная цель которой состояла в модификации уже существующих двух и много сторонних конвенций по экстрадиции и о неприменении политической защиты по отношению к особым случаям насилия, которые могут рассматриваться в качестве террористических актов. В борьбе с терроризмом важную роль должно было сыграть также создание 14 июня 1985 года Шенгенской зоны, главной целью которой было постепенная отмена контроля, проводимого между Францией, Германией и странами Бенилюкса. Исполнительный договор к соглашению был подписан 19 июня 1990 года, создавая в его рамках Шенгенскую информационную систему (SIS). Очередным договором,

вносящим ряд изменений в организацию Европейского Союза, был Ниццкий договор [6]. Согласно нему, Совет Европы должен был поддерживать сотрудничество между Евроюстом (Европейский департамент судебного сотрудничества) и Европейской судебной сетью, особенно с целью облегчения выполнения просьб об оказании правовой помощи и выполнении запросов об экстрадиции. Европейский Союз только после терактов 11 сентября 2001 года признала терроризм одной из самых серьезных угроз для демократизации, прав человека, а также экономического и общественного развития государств-членов.

Под влиянием событий произошла довольно значительная перемена, заключающаяся в переходе от политических и программных деклараций к действиям законодательного характера. Первые важные результаты имели место уже 19 сентября 2001 года, когда Европейская комиссия представила проект двух правовых инструментов в виде рамочных постановлений, касающихся борьбы с терроризмом. Первый инструмент – это постановление по борьбе с терроризмом, а второй касался ордера на арест и процедуры экстрадиции. Обе процедуры подчёркивали важность судебного сотрудничества государств Европейского Союза по уголовным делам и представляли средства и цели судебного и полицейского сотрудничества [7]. Следующие важные действия Европейского Союза по борьбе и противодействию терроризму были связаны с принятием 3 декабря 2003 года Европейской стратегии безопасности, в которой наряду с распространением оружия массового поражения, региональными конфликтами, крахом государств и организованной преступностью, терроризм был причислен к наиболее серьезным угрозам для европейской безопасности.

Кроме того, отмечено необходимость противодействия конфликтом местного или регионального характера, а также укрепление системы кризисного реагирования. В 2003 году создано также Комитет экспертов по вопросам терроризма, основной целью которого было восполнение недостатков в европейской правовой системе по борьбе с терроризмом. Важным достижением было также введение европейского ордера на арест. Этот акт значительно упростил процедуру выдачи террористов [8].

Трагедия 11 сентября 2001 г., ставшая отправной точкой для пересмотра взглядов США на глобальную террористическую угрозу, не только всколыхнула американское общество, но и сделалась побудительной причиной для начала реформирования всей правоохранительной системы Соединенных Штатов. Борьба с терроризмом является главным направлением внешней политики Вашингтона на протяжении последних 15 лет. Американская стратегия этой борьбы должна решить две основные задачи: защитить США и их союзников от террористических атак и создать международную среду, неблагоприятную для терроризма [9].

Борьба с международным терроризмом велась Америкой с тех пор, как это явление обозначилось в политической жизни мирового сообщества. Началом современной эпохи международного терроризма считается 23 июля

1968 г., когда члены Народного фронта освобождения Палестины совершили угон пассажирского самолёта авиакомпании «Эль-Аль» [10]. В 1973 г. был убит посол Соединённых Штатов в Судане, после чего в США сформулировали свою политику по борьбе с терроризмом - в ней нет места переговорам с террористами и уступкам. В этот период борьба США с международным терроризмом (который можно назвать первым этапом контртеррористической стратегии), носила преимущественно локальный характер и включала в себя отдельные точечные спецоперации против террористов и санкции против государств, поддерживавших терроризм.

В основе этой стратегии США лежала концепция «соразмерности» — военный ответ американцев должен быть равен террористическому нападению его спровоцировавшем [11]. В период с 1958 по 2000 гг. в США была сформирована контртеррористическая законодательная база из более чем 40 правовых актов, которые расширили права органов государственной власти и правоохранительных органов по выявлению и пресечению терактов в США и за рубежом. Актуальные задачи США по борьбе с терроризмом и способы их решения в новых условиях были изложены в двух ключевых документах — «Стратегии национальной безопасности США» 2002 г. и «Стратегии национальной безопасности США» 2006 г.

В Стратегии 2002 г. была сформулированы основные цели США — защита американского народа, борьба с терроризмом, недопущение захвата террористами оружия массового уничтожения и продвижение демократии во всём мире. Главным контртеррористическим инструментом стали «превентивные меры». Здесь же была представлена идея американского лидерства в антитеррористической борьбе мирового сообщества. Этот документ базировался на двух принципах: защита свободы, правосудия, человеческого достоинства и лидерская роль США в борьбе с глобальными угрозами [12]. На протяжении двадцати с лишним лет, прошедших с момента трагедии 11 сентября 2001 г., актуальная повестка борьбы с терроризмом в США несколько раз претерпевала кардинальные изменения.

При администрации Дж. Буша это была «глобальная война», вылившаяся во вторжение в Афганистан и Ирак; при администрации У. Клинтона основные усилия были направлены на создание постоянно действующей международной коалиции, способной бороться с терроризмом в любой точке мира под руководством Соединённых Штатов; при администрации Б. Обамы дискурс постепенно начал смещаться в область борьбы с «внутренним терроризмом».

В период президентского правления Д. Трампа в антитеррористической стратегии США также произошли определенные изменения. Как отмечает Е.А. Степанова, изменениям «способствовали три новых элемента»: возвращение борьбы с терроризмом в число главных внешнеполитических приоритетов США; отказ администрации Д. Трампа «от приоритетного упора на смену неугодных режимов и демократизацию любой ценой - даже ценой негативных последствий в плане борьбы с терроризмом».

В настоящий момент, при правительстве Джо Байдена острое внимание уделяется к проблеме терроризма на территории Ближнего Востока, увеличение проблем на данном регионе способствовало увеличению большего внимания на предотвращении глобальных проблем и угроз, которые могут принести за собой войны на Ближнем Востоке [13]. Среди причин, порождающих терроризм и «насильственный экстремизм», американские политики и официальные документы вполне справедливо называют бедность, неравенство и репрессии в разных странах и регионах, а Соединённые Штаты обещают «помогать самым незащищённым государствам бороться с террористами у себя на местах». На практике помощь «незащищённым государствам» сегодня включает в себя не только военный, но и гуманитарный аспект (продовольствие, воду, медикаменты) [14].

На сегодняшний день для поддержки Ближнего Востока было выделено значительно большее количество ресурсов (по данным с 2016 года было выделено 24 млн долларов). Однако вряд ли эта помощь сможет компенсировать катастрофические потери, связанные с обрушением социально-экономических и политических структур на Ближнем Востоке, гибелью людей и потоком беженцев на Запад в результате «глобальной войны» США с терроризмом. Если бы эти или сопоставимые с ними средства были потрачены ранее на обеспечения прав собственности населения Ближневосточного региона, а также гуманитарные программы для его наименее защищённых социальных групп - молодёжи, женщин и детей, то сегодня Америке, Европе возможно, и не пришлось бы идти на такие жертвы. Говоря об этом, трудно не согласиться с Э. де Сото в том, что «неспособность Запада побудить арабские правительства разработать, защитить и укрепить имущественные права граждан» являются одной из главных причин активизации террористических структур на Ближнем Востоке. «Конечно, эти фанатики не смогут повысить уровень жизни бедных слоёв населения. Но в атмосфере лишений и разочарований, те, кто делают ложные обещания, легко привлекают приверженцев» [15].

Особенное значение на протяжении многих лет занимает сотрудничество Европейского Союза и США. С 2001 года представители США и ЕС в рамках диалога приняли на себя обязательство создания баз данных, доступ к которым должны были иметь специализированные службы обеих сторон, В этом случае следует заметить, что с течением времени появилось несколько спорных вопросов, среди которых наиболее значимой была публикация некоторых конфиденциальных и тайных документов США через интернет-портал WikiLeaks [16].

Европейский союз и США создают новые технологии обнаружения террористов. Поскольку в настоящее время возрастает угроза использования террористами дронов, в 2021 г. Евросоюз приняло решение выпустить руководство по защите городов от дронов [17]. В условиях высокой

террористической опасности попрежнему актуально использовать технологии распознавания лиц, исследовать оставленный без присмотра багаж, отслеживать граждан подозрительного поведения. Сложность состоит в том, что применение этих технологий не должно препятствовать мобильности граждан и нарушать основные права человека. Оба партнера активно участвуют в антитеррористических усилиях, предоставляя разностороннюю поддержку странам региона. США и ЕС совместно работают в рамках различных международных организаций и формируют стратегии по противодействию террористическим организациям [18].

Обмен информацией и координация разведывательных усилий позволяют эффективно противостоять террористическим угрозам на ранней стадии. Военное сотрудничество: Совместные военные операции и учения помогают укрепить безопасность в регионе, а также демонстрируют единый фронт в борьбе с терроризмом. Финансовая поддержка: США и ЕС активно поддерживают страны Ближнего Востока финансово, помогая им в укреплении инфраструктуры и социальной сферы, что способствует снижению риска радикализации [19]. Страны тщательно взаимодействуют с друг другом при решении вопросов связанных с терроризмом на Ближнем Востоке. Ведя общие военные операции против терроризма, поддерживая гуманитарную помощь региона, обеспечивая безопасность и борясь с угрозами. Необходимо продолжать укреплять партнерство, адаптировать стратегии и совместно решать вызовы, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность.

Ивент – анализ «Политические взаимодействие США и ЕС против международного терроризма на Ближнем Востоке»

Таблица 1 – событийные данные связанные с взаимодействиями США и ЕС против терроризма (по годам)

<p>1) Проблема терроризма получило свое развитие еще с 19 века, но данная проблема обострилась при нестабильности Ближнего Востока (2000 – е годы) связи с чем США и страны ЕС начали предпринимать меры по обеспечению безопасности.</p>	<p>2) США и ЕС начали принимать более ярое участие в решении проблем связанных с терроризмом после события 11 сентября 2001 года. Что положило основу, как ключевой фактор борьбы с терроризмом.</p>	<p>3) Результаты: Были приняты «Стратегия по безопасности» (2003 г) , «Стратегия национальной безопасности» (2006 г), с 2001 года было принято решение об создании общих баз данных с обеспечение безопасности населения.</p>
<p>4) Помощь: Принятие</p>	<p>5) Было принято решение в 2021 году</p>	<p>6) На данный момент страны ЕС и</p>

стратегии «помощь незащищенным государством» на Ближнем Востоке (борьба с терроризмом, бедностью и неравенством внутри региона)	выпустить дронов – защитников , а так же использовать новые технологии для обеспечения контроля и безопасности населения.	США ведут общие военные операции против террористов на территории Ближнего Востока.
---	---	---

Примечание – составлено автором на основе источник [20].

SWOT анализ «Политические взаимодействие США и ЕС против международного терроризма на Ближнем Востоке»

Таблица 2 – стратегическое планирование для выявления сильных, слабых сторон проблемы , возможностей и угроз при взаимодействиях США и ЕС.

<p>Сильные стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> — оказывает гуманитарную помощь на территории Ближнего Востока. — проводят совместные операции против терроризма. — мониторинг всего региона. — использование современных технологий и для обеспечения безопасности. 	<p>Слабые стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> — низкая результативность предпринимаемых действий (увеличение уровня бедности , уровень опасности региона) — невозможность предотвратить новые угрозы — увеличение количества жертв из за военных операций на территории Ближнего Востока.
<p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> — решение проблемы терроризма на международном уровне , при поддержке США и стран Европы — обеспечение гуманитарной помощи — введение согласованных действий по противодействию террористических группировок — возможность мирных переговоров для обеспечения безопасности 	<p>Угрозы:</p> <ul style="list-style-type: none"> — неэффективность решения ; что приводит к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке — чрезмерный контроль Запада над территорией Ближнего Востока , что может вызвать недовольство стран Востока — риск проникновения террористических организаций на территорию США и ЕС из за чрезмерных военных действий на территории Ближнего Востока

Примечание – составлено автором на основе источника.

График «Политическое взаимодействие США и ЕС против международного терроризма на Ближнем Востоке»

Рисунок 1 – рейтинг стран по уровню терроризма по данным 2021 года

Примечание – составлено автором на основе источников [20].

В данном графике представлен рейтинг стран по уровню терроризма как мы видим по результатам исследований, страны Ближнего Востока входят в топ – 10 стран с высоким уровнем, а так же Страны Африки, что так же говорит о том, что международное сотрудничество для борьбы с терроризмом в данных регионах очень важна, роль взаимодействия стран заключается не только в искоренении проблем связанных с терроризмом на этом регионе, но а так же с обеспечением безопасности для населения, что крайне необходимо опираясь на рейтинг, а так же на уровне опасности региона.

Борьба с терроризмом на международном уровне включает в себя множество стратегий и мер:

- Международное сотрудничество: Совместные усилия государств в обмене информацией, координации операций и совместном принятии мер против террористических групп.
- Правовые меры: Разработка и ратификация международных соглашений, ужесточение законов и нормативов для преследования и наказания террористической деятельности.

- Борьба с финансированием терроризма: Отслеживание и пресечение потоков финансирования террористов, включая использование международных финансовых институтов.
- Информационная безопасность: Противодействие радикализации в онлайн-пространстве, контроль за интернет-ресурсами, используемыми для вербовки и планирования терактов.
- Гуманитарные усилия: Работа над предотвращением корней терроризма через социальные, образовательные и экономические программы.
- Граничный контроль: Ужесточение мер безопасности на границах, обмен данными о подозрительных личностях.
- Военные операции: Направленные операции против террористических групп в случае, если мирные методы оказываются неэффективными.

Эффективная борьба с терроризмом требует согласованных усилий многих стран и международных организаций.

ВЫВОДЫ:

Таким образом, данная статья подчеркивает необходимость международного сотрудничества, а именно взаимодействие США и стран Европы против терроризма. Сотрудничество между США и ЕС в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Политическое взаимодействие между США и Европейским союзом в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке представляет собой неотъемлемый аспект глобальных усилий по обеспечению безопасности. Статья в значительной степени подчеркивает влияние данных стран на развитие ситуации в Ближнем Востоке, а так же важность принятия стратегии по борьбе с терроризмом. Сплоченные стратегии, включающие в себя обмен разведывательной информацией, совместные военные операции и дипломатические усилия, вырабатываются для противостояния террористическим группировкам. Это сотрудничество также охватывает аспекты гуманитарной помощи, обеспечивая устойчивость и предотвращая факторы, способствующие радикализации. Временами вызовы могут возникнуть, но в целом тесное взаимодействие между США и ЕС является ключевым элементом в поддержании стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока. Несмотря на значительные успехи, существуют вызовы, такие как сложность политического ландшафта региона и нестабильность некоторых стран. Непрерывное укрепление сотрудничества и адаптация стратегий необходимы для эффективной борьбы с постоянно изменяющейся угрозой.

Дальнейшие исследования могут сосредотачиваться на Международном взаимодействии стран ЕС и США на территории Африки, как показано на рисунке 1 страны Африки так же входят в риск опасных

стран с уровнем терроризма, что делает тему актуальной и полезной для изучения.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Дмитриев А.И., Максимов А.В. Теоретические основы терроризма. Определение экономического ущерба при оценке эффективности общегосударственной системы противодействия терроризму // Вестник Прикамского социального института 2017. № 1 (76). – С. 1-2.
2. Зубжицки В. Противодействие Терроризму в Европейском Союзе // Культура безопасности Наука – Практика – Рефлексье 2017. № 27. – С. 3.
- 3.Новикова О.Н. Противодействие терроризму в Европе и США: проблемы и решения // Политологические науки 2021. №10. –С. 6-8.
- 4.Мачитидзе Г.Г. Сравнительный анализ террористических угроз в условиях пандемии коронавируса / / Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2020. – Т. 64, № 11. – С. 5-12.
5. Степанова Е.А. Долгосрочный прогноз тенденций в области терроризма / / Пути к миру и безопасности. – Москва, 2016. – № 1(50). – С. 39-52.
6. About RAN: together against radicalisation / European Commission. – Brussels, 2021.
7. A Europe that protects : EU crisis protocol : responding to terrorist content online / European Commission. – Brussels, 2019. – 2 P.
8. Commission recommendation on measures to effectively tackle illegal content online / European Commission. – Brussels, 2018.
9. Манойло А.В. Современные подходы США к борьбе с терроризмом // История и археология 2021. №10. С. 5-10.
10. Мачитидзе Г.Г. Сравнительный анализ террористических угроз в условиях пандемии коронавируса / / Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2020. – Т. 64, № 11. – С. 5-12.
11. Степанова Е.А. Долгосрочный прогноз тенденций в области терроризма / / Пути к миру и безопасности. – Москва, 2016. – № 1(50). – С. 39-52.
12. About RAN: together against radicalisation / European Commission. – Brussels, 2021.
13. A counter-terrorism agenda for the EU and a stronger mandate for Europol: questions and answers / European Commission. – Brussels, 2020. – 09.12.
14. Commission recommendation on measures to effectively tackle illegal content online / European Commission. – Brussels, 2018. – 01.03.
15. Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing / European Commission. – Brussels, 2020. – 07.05. – 18 p.). 16. Ежегодный доклад по терроризму / / Голос Америки. Вашингтон, 2020. – 24.06. – URL: <https://www.golosameriki.com/a/.state-department-pompeo-terrorism/ 5475406.html>.

17. Карпович О.Г. Противодействие терроризму в США. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 175 с.
 18. Зубжицки В. Противодействие Терроризму в Европейском Союзе // Культура безопасности Наука – Практика – Рефлексье 2017. № 27. С. 3-4.
 19. Новикова О.Н. Противодействие терроризму в Европе и США: проблемы и решения // Политологические науки 2021. №10. С. 6-8.
 20. Руденко М.Н., Оборина Е.Д., Письменников Д.Н. Стратегическое планирование // Национальная экономика 2014. С. – 96.
 21. Ежегодный доклад по терроризму / / Голос Америки. Вашингтон, 2020. –24.06. – URL: <https://www.golosameriki.com/a/.state-department-pompeo-terrorism/5475406.html>.
 22. Карпович О.Г. Противодействие терроризму в США. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 175 с.
 23. Зубжицки В. – Противодействие Терроризму в Европейском Союзе // Культура безопасности Наука – Практика – Рефлексье 2017. № 27. С.3-4.
 24. Новикова О.Н. Противодействие терроризму в Европе и США: проблемы и решения // Политологические науки 2021. №10. С. 6-8.
 25. Руденко М.Н., Оборина Е.Д., Письменников Д.Н. – Стратегическое планирование // Национальная экономика 2014. С. 96.
-

**FALSAFA VA HAYOT//
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ//
PHILOSOPHY AND LIFE**

Tahririyat manzili	Адрес редакции	Editors Address
100085, O‘zbekiston Toshkent, Sergeli tumani, Mehrighiyo ko‘chasi -6	100085, Узбекистан, Ташкент Сергелинский район, Улица Мехригиё- 6	100085, Uzbekistan Tashkent Sergeli, Mehrighiyo street-6

Veb-sayt: <http://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2018/03/01/03pdf>
www.tadqiqot.uz ; E-mail: falsafa-h@mail.ru, Shermuhamedova_n@mail.ru
Telefon: (+99890) 358-62-70

MUASSISLAR:	УЧРЕДИТЕЛИ:	FOUNDERS:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati OOO tadqiqot	Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно- исследовательский центр Имом ал Бухори при кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана OOO tadqiqot	The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek International Research Center Imom al Bukhori at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot

Tahririyat sifatli maqolalarni tanlash huquqini saqlagan holda taqdim etilayotgan materiallarning aniqligiga javob bermaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda manba qayd etilishi shart.

Редакция оставляет за собой право отбора качественных статей и не несет ответственности за достоверность информации в представленных материалах.

The editors reserve the right to select quality articles and is not responsible for the reliability of the information in the submissions.

Подписано для сайта
Тошкент шаҳри

Заказ №.